
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 657.6

DOI 10.5281/zenodo.17851863

Научная статья

ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT FOR AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

АБЗАЛОВА АЛИНА ГУСМАНОВНА,
БУ ВО «Сургутский государственный университет».

ABZALOVA ALINA GUSMANOVNA,
Surgut State University.

*Научный руководитель: Буракова Алина Витальевна,
кандидат экономических наук, доцент,
БУ ВО «Сургутский государственный университет».*

*Scientific supervisor: Burakova Alina Vitalievna,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor,
Surgut State University.*

Статья посвящена исследованию роли внутреннего аудита в системе управления предприятиями агропромышленного комплекса (АПК). Рассматриваются такие аспекты, как специфические риски отрасли, включая зависимость от климатических условий, работу с биологическими активами и протяженные логистические цепочки. Обосновывается идея о том, что внедрение внутреннего аудита позволяет минимизировать данные риски и повысить эффективность управления. Проанализированы ключевые функции и задачи внутреннего аудита в АПК, раскрыты проблемы его внедрения, связанные с дефицитом квалифицированных кадров и высокой долей неформализуемых процессов. Выявлены особенности организации внутреннего аудита с учетом масштаба предприятия — от создания собственной службы до аутсорсинга. Автор приходит к выводу, что внутренний аудит является необходимым инструментом обеспечения устойчивого развития и достижения стратегических целей предприятий АПК.

The article is devoted to the study of the role of internal audit in the management system of enterprises of the agro-industrial complex. Aspects such as the specific risks of the industry, including dependence on climatic conditions, work with biological assets and long logistics chains, are considered. The article substantiates the idea that the implementation of internal audit allows minimizing these risks and increasing management efficiency. The key functions and tasks of internal audit in the agro-industrial complex are analyzed, the problems of its implementation related to the shortage of qualified personnel and a high propor-

tion of non-formalized processes are revealed. The features of the organization of internal audit, taking into account the scale of the enterprise, from the creation of its own service to outsourcing, are revealed. The author comes to the conclusion that internal audit is a necessary tool for ensuring sustainable development and achieving the strategic goals of agricultural enterprises.

Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, предприятия агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные предприятия, служба внутреннего аудита.

Key words: audit, internal audit, enterprises of the agro-industrial complex, agricultural enterprises, internal audit service.

Агропромышленный комплекс (АПК) во всех странах мира представляет собой многоотраслевую функциональную подсистему, выражающую взаимосвязь сельского хозяйства и непосредственно связанных с ним отраслей экономики. Данная подсистема направлена на обеспечение бесперебойной и эффективной деятельности сельского хозяйства. Помимо экономической функции, АПК играет значимую социальную роль, решая вопросы продовольственного обеспечения страны, являясь гарантом занятости населения сельскохозяйственных территорий и основным источником доходов его жителей [8].

Актуальность темы исследования определяется стратегической значимостью агропромышленного комплекса для экономики страны и наличием уникальных отраслевых рисков, требующих специальных подходов к управлению. Эффективное функционирование предприятий АПК в условиях нестабильности внешней среды напрямую зависит от надежности системы внутреннего контроля, независимую оценку эффективности которой и призван обеспечить внутренний аудит.

Целью исследования является выявление особенностей внутреннего аудита в агропромышленном комплексе и обоснование его ключевых функций и задач, направленных на минимизацию рисков и повышение эффективности управления.

Современный агропромышленный комплекс представляет собой диверсифицированную многоуровневую систему, объединяющую различные секторы экономики в единую технологическую цепочку. Структуру АПК можно разделить на три больших сегмента (рис. 1).

Рис. 1. Структура агропромышленного комплекса

Первый сегмент составляют отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства. К ним относится производство сельскохозяйственной техники, удобрений, кормов, средств защиты растений и другого важного материально-технического обеспечения. Эффективность данного сегмента напрямую определяет технологический уровень и ресурсную базу всего комплекса. Второй сегмент — это собственно сельское хозяйство, включающее растениеводство и животноводство. Данное звено является центральным звеном АПК, где создается первичная сельскохозяйственная продукция. Третий сегмент объединяет отрасли, перерабатывающие и реализующие продукцию сельского хозяйства. Сюда входит пищевая и легкая промышленность, а также комплекс логистики и сбыта, обеспечивающий доведение готового продукта до конечного потребителя.

В условиях общемировых экономических вызовов агропромышленный комплекс Российской Федерации демонстрирует устойчивость и стабильность развития. Сохранение положительной динамики ключевых показателей отрасли, даже в периоды внешней нестабильности, свидетельствует о способности к адаптации российского АПК и подчеркивает его роль как стратегически важного сектора экономики, обеспечивающего продовольственную безопасность страны.

Таким образом, описанные масштабы, структурная сложность и стратегическая значимость агропромышленного комплекса объективно формируют в нём уникальную среду повышенных рисков. Сельское хозяйство требует точных расчетов на всех этапах производства и надлежащего документирования всех событий, связанных с экономической деятельностью, что создает уникальную среду для контроля [7]. К рискам относятся не только общеэкономические угрозы, но и отраслевая специфика: зависимость от климатических условий, сезонность производства, биологические риски в животноводстве и растениеводстве, длительные производственные циклы, а также необходимость управлять сложными логистическими цепочками от поля до прилавка.

Приведенные риски имеют системный характер и в научной литературе классифицируются по двум основным группам: обусловленные биологической природой отрасли и связанные с особыми условиями ее государственного регулирования [6]. Эффективное управление этими многоуровневыми рисками, направленными на их минимизацию, обеспечение сохранности активов и достижение стратегических целей предприятий АПК невозможны без независимой и объективной оценки эффективности системы управления. Именно такую оценку и призван обеспечить внутренний аудит, выступая ключевым инструментом повышения общей эффективности управления.

Внутренний аудит, по определению Международного Института внутренних аудиторов — это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации [2]. Целью аудита агропромышленного предприятия является установление правильности, законности и целесообразности его деятельности, выявление нарушений и выработка рекомендаций по их устранению [4]. Современный внутренний аудит представляет собой не просто проверку финансовой отчетности, а методическую оценку и изучение деятельности бизнеса с целью выявления возможных рисков и повышения внутренней эффективности [9]. В контексте АПК его ключевое отличие — необходимость работать с уникальными биологическими активами (урожай, поголовье), чья стоимость и состояние постоянно меняются и требуют не документального, а предметного контроля напрямую в полях и на фермах.

Организационно-внутренний аудит осуществляется штатными сотрудниками предприятия, которые подчиняются непосредственно его руководству, что обеспечивает их независимость от проверяемых подразделений [10]. Однако специфика АПК, а именно широкий разброс предприятий по масштабам (от малых фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов), определяет различные подходы к созданию аудиторской службы. Так, в малых пред-

приятных штатные аудиторы часто отсутствуют, и для целей внутреннего аудита привлекаются сторонние компании.

В мировой и отечественной практике сложились три основные модели организации внутреннего аудита:

- создание собственной аудиторской службы на постоянной основе, что наиболее характерно для крупных агрохолдингов;
- привлечение независимой аудиторской компании для оказания услуг (полный аутсорсинг);
- стратегическое партнерство, при котором сторонние эксперты привлекаются для решения специфических задач, одновременно передавая знания постоянным сотрудникам.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение и эффективное функционирование внутреннего аудита в АПК сталкивается с рядом отраслевых проблем. К основным трудностям относится дефицит квалифицированных кадров, способных сочетать компетенции в области аудита с глубоким пониманием агротехнологий. Примером такой отраслевой специфики является необходимость знания особенностей бухгалтерского учета в АПК, в частности, специализированного Плана счетов для аграрных предприятий [1]. Также следует отметить высокую долю не формализуемых процессов, особенно в малых хозяйствах, где многие решения (например, агронома по срокам посева или зоотехника по оценке состояния животных) основаны на личном опыте и трудно поддаются регламентации, что объективно затрудняет стандартизацию контрольных процедур. Кроме того, сезонность и территориальная распределенность активов создают серьезные логистические сложности для планирования и проведения полноценных выездных проверок, охватывающих все удаленные объекты. Дополнительную сложность представляет аудит уникальных активов АПК, в частности земли как основного средства производства, требующей специальных знаний для оценки ее производительного потенциала [5].

Выбор оптимальной модели организации внутреннего аудита зависит от масштаба деятельности, сложности производственных процессов, а также временных и финансовых ресурсов предприятия.

Эффективная работа внутреннего аудита также создает прочную основу для продуктивного взаимодействия с внешними аудиторами. Выявляя и устраняя проблемы на ранних стадиях, внутренний аудит не только минимизирует операционные риски, но и в значительной степени облегчает процедуру последующей внешней проверки [3], что в конечном итоге повышает прозрачность и инвестиционную привлекательность агропромышленного предприятия.

Независимо от выбранной формы, реализация ключевой роли внутреннего аудита в агропромышленном комплексе обеспечивается за счет выполнения ряда специфических функций и задач, адаптированных к отраслевым особенностям. Эти функции выходят за рамки стандартного финансового контроля и носят комплексный, интегрированный в операционную деятельность характер.

Ключевые функции внутреннего аудита в АПК:

- защитная функция. Является базовой и заключается в обеспечении сохранности и целевого использования всех видов активов — от денежных средств и материальных запасов (семян, удобрений) до биологических активов (посевов, поголовья скота) и техники. В условиях АПК, где значительная часть активов распределена по обширным территориям и подвержена порче, эта функция становится первостепенной;
- аналитико-диагностическая функция. Внутренний аудит не ограничивается фиксацией фактов, а направлен на выявление причин отклонений и поиск резервов повышения эффективности. Это включает глубокий анализ себестоимости продукции, оптимизацию

технологических карт в растениеводстве и животноводстве, а также оценку экономической целесообразности заключаемых договоров и реализуемых инвестиционных проектов;

– консультационно-проектная функция. Современный внутренний аудит выступает в роли советника для руководства, участвуя в разработке и внедрении эффективных процедур внутреннего контроля, методологии управления рисками и корректировке бизнес-процессов на основе данных, полученных в ходе проверок.

Задачи внутреннего аудита в АПК:

– контроль подлинности и достоверности отчетности. Проверка не только финансовой, но и операционной отчетности (учет урожайности, привесов, падежа), которая является основой для принятия управленческих решений в АПК;

– управление издержками производства. Тщательный анализ структуры себестоимости, контроль над нормами расхода материально-производственных запасов, выявление непроизводительных потерь на всех этапах — от закупки до производства и хранения;

– оценка эффективности управления рисками. Систематическая работа по выявлению, оценке и разработке мер по минимизации специфических рисков АПК. К ним относятся ценовые риски (колебания цен на зерно, молоко), биологические (эпизоотии, эпифитотии), климатические (засуха, заморозки) и логистические риски;

– контроль соблюдения регламентов и законодательства. Проверка соблюдения требований отраслевых стандартов (например, ветеринарных, санитарных норм), условий получения государственной поддержки и целевого использования субсидий;

– аудит информационных систем. Оценка надежности и эффективности систем учета и управления, которые в современных агропромышленных холдингах являются критически важным элементом для контроля над распределенными активами и сложными производственными циклами.

Таким образом, внутренний аудит является необходимым инструментом управления для предприятий АПК, обеспечивающим контроль над специфическими рисками отрасли, защиту активов и оптимизацию производственных процессов. Его ключевая ценность заключается в способности адаптироваться к уникальным условиям агропромышленного комплекса, где работа с биологическими активами, зависимость от природно-климатических факторов и сложность логистических цепочек требуют особого подхода. Реализация защитной, аналитико-диагностической и консультационно-проектной функций позволяет не только выявлять проблемы, но и активно совершенствовать бизнес-процессы. Гибкость в выборе организационной модели делает внутренний аудит доступным и эффективным как для крупных агрохолдингов, так и для средних и малых хозяйств. Эффективно выстроенная система внутреннего аудита создает прочную основу для принятия обоснованных управленческих решений, минимизации рисков и достижения стратегических целей предприятий АПК в условиях динамично меняющейся экономической среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Велькер Л. Ю., Бабич А. А. Внутренний аудит в сельскохозяйственных организациях: роль и направления совершенствования // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. 2020. Т. 1. С. 122–124.

2. Жуков Д.О. Внутренний аудит в системе обеспечения финансовой безопасности организаций АПК // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. №6-1(112). С. 142–145. DOI 10.24412/2411-0450-2024-6-1-142-145.

3. Звягинцева О. А., Азарова А. О. Внутренний и внешний аудит в системе управления предприятиями АПК / Молодежная наука - развитию агропромышленного комплекса. 2025. С. 71–74.

4. Кот Е. М. и др. Аудит затрат на производство продукции в организациях агропромышленного комплекса // Образование и право. 2022. №. 11. С. 225–229. DOI 10.24412/2076-1503-2022-11-225-229.
5. Кузовихина М. С., Чернов Ю. И. Особенности проведения аудита в сфере АПК // Эпомен. 2021. № 57. С. 246–250.
6. Лагутин Р. И., Малиновская О. В. Внутренний аудит как инструмент минимизации рисков предприятий сельского хозяйства // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства. 2021. Т. 4. С. 196–199.
7. Михайлова Ж. В. Современные требования к системе внутреннего контроля // Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. 2021. С. 420–423.
8. Мусаева Б. М. Развитие предприятий АПК в современных экономических условиях // Деловой вестник предпринимателя. 2021. №. 4(6). С. 82–85. DOI 10.24412/2687-0991-2021-4-82-85.
9. Попов В. П. Внутренний аудит как инструмент повышения эффективности бизнес процессов // Естественно-гуманитарные исследования. 2025. №. 2 (58). С. 380–385.
10. Старченко И. В. Внутренний аудит в экономической системе предприятий сельского хозяйства // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. №3-2 (109). С. 105–111. DOI 10.24412/2411-0450-2024-3-2-105-111.

Поступила в редакцию: 30.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Абзалова А. Г., 2026.